

TÍTULO: TAÇA EVANGÉLICA DE FUTSAL DE CRATEÚS — ESPORTE E EVANGELISMO

AUTOR: LUIS DE SOUSA E SILVA FILHO

DATA: 14, JULHO, 2021.

DOI: 10,5281/zenodo.10443438

A Taça Evangélica de Futsal de Crateús se tornou uma importante atração das igrejas evangélicas locais. Esse é um campeonato de futebol de salão que passou a envolver as igrejas cristãs de Crateús. Desde que começou, essa disputa gerou interesse de diversos atletas da cidade, inclusive de pessoas que não frequentavam essas igrejas.

Com o passar dos anos, as premiações de artilheiros e melhores goleiros acabaram transformando essa Taça em um importante bem cultural da cidade, já que era comum ver pessoas de diferentes igrejas assistindo as disputas no Ginásio Poliesportivo Raimundo Deromi Melo.

É importante afirmar que a Cultura Religiosa — disciplina relacionada aos cursos de Teologia — traz fortes reflexões sobre sistemas culturais adotados pelas igrejas cristãs e não-cristãs. A cultura religiosa envolve diferentes tipos de atividades, inclusive, louvores, liturgias e maneiras de se vestir. Neste caso específico, esse texto trata da cultura esportiva presente nas igrejas evangélicas de Crateús, cidade localizada no Nordeste brasileiro.

O maior vencedor das Taças Evangélicas de Crateús, até o ano de 2021, era o time da Igreja do Ministério da Restauração Cristã (MIRC). Essas práticas esportivas conseguiram promover a união de jovens dentro e fora das igrejas, já que era um campeonato que envolvia vários meses, e com diferentes fases. A MIRC procurou manter, durante vários anos, um time de futsal totalmente entrosado, conseguindo assim, vencer muitos jogos decisivos no principal ginásio poliesportivo de Crateús. O time da MIRC costumava levar para o ginásio municipal uma torcida organizada, com homens e mulheres que passavam a incentivar seu time em momentos críticos das disputas esportivas.

Geralmente, esses campeonatos tinham o jogo final transmitido por rádios locais, onde narradores e comentaristas faziam transmissões ao vivo. Uma grande parte da sociedade crateuense passou a ver com muita admiração os jogos da Taça Evangélica de Futsal de Crateús. Além de estar ligada à cultura

esportiva, aquela Taça passou a envolver diferentes tipos de atividades que, costumeiramente, eram realizadas apenas dentro dos templos de igrejas; como exemplo: orações, atividades com bandeiras e com bandas musicais.

Algumas das igrejas que já participaram da Taça Evangélica de Futsal de Crateús foram as seguintes: Igreja Batista; Igreja Bela Vista; Cristã Presbiteriana; MARC; Igreja Nova Vida; Igreja Vida Nova e Igreja Adventista. Muitos profissionais de Educação Física passaram a acompanhar de perto esses campeonatos, que também estavam ligados à cultura religiosa, a fim de manter uma aproximação com essa modalidade esportiva.

Esses campeonatos também se mostravam interessantes para vários setores comerciais de Crateús, já que essas práticas esportivas impulsionavam a venda de gelo e de alimentos para torcedores. O sistema de transportes alternativos (vans) e os mototaxistas passaram a ser bem procurados naquelas épocas em que ocorriam aqueles campeonatos. Havia uma grande movimentação de atletas que moravam na cidade e na zona rural.

Apesar desses importantes registros, nos últimos anos não ocorreu mais a Taça Evangélica de Futsal de Crateús; entretanto, há uma grande articulação por parte de empresários, líderes religiosos e árbitros para que a Taça Evangélica de Futsal volte a ser realizada em Crateús.

Muitas pessoas que nunca entraram em uma igreja evangélica se sentiam motivadas para assistir as disputas esportivas entre igrejas; isso é um fator importante para o evangelismo. Quando terminavam os jogos, vários atletas se reuniam em restaurantes, pizzarias e lanchonetes da cidade para comentar sobre detalhes das partidas esportivas; já os goleiros, comemoravam as melhores defesas.

A Taça Evangélica de Futsal se tornou uma importante forma de evangelismo local, promovendo também o esporte, lazer e saúde. Espera-se que a partir de 2022 essas Taças voltem com força total. Sempre haverá alguém para fazer as crônicas esportivas dos melhores jogos. Alguns detalhes desse campeonato foram publicados no livro "*Futsal: Um Esporte de Glórias*".

Palavras-chave: campeonatos evangélicos; futsal nas igrejas; cultura religiosa.